

Akta zgonów jako źródło do badań nad powstaniem styczniowym na przykładzie akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kleczewie

Autor: Maciej Grzeszczak

Streszczenie: Artykuł jest spojrzeniem na dzieje powstania styczniowego od strony zapisów w aktach zgonów, będących częścią akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kleczewie. Ma na celu zaprezentowanie przydatności tych dokumentów jako wiarygodnego źródła do prowadzenia badań nad społecznymi i militarnymi aspektami powstania styczniowego.

Słowa kluczowe: akta zgonów, powstanie styczniowe, Ignacewo, Kleczew

Abstract: The article is a look at the history of the January Uprising from the side of entries in death records, which are part of the civil status records of the Roman Catholic parish in Kleczew. It aims to present the usefulness of these documents as a reliable source for conducting research on the social and military aspects of the January Uprising.

Keywords: death records, January Uprising, Ignacewo, Kleczew

Największym zrywem niepodległościowym w XIX w., biorąc pod uwagę zarówno zasięg terytorialny, jak i liczbę ochotników, którzy przewinęli się przez oddziały powstańcze, była insurekcja styczniowa. Działaniami zbrojnymi objęte zostało całe Królestwo Polskiego, od jego zachodniej granicy, którą m.in. wyznaczały najdalej wysunięte na zachód krańce powiatu konińskiego, po wschodnie powiaty guberni augustowskiej. Walczono także, podobnie jak i w powstaniu listopadowym, na ziemiach zabranych. Na tym szerokim obszarze działania zbrojne, które przybrały ze względu na brak regularnej armii formę przewlekłej partyzantki, prowadziły wojska powstańcze, w skład których wchodził przedstawiciele ziemiaństwa, inteligencji czy chłopstwa. W Królestwie Polskim wojska powstańcze starły się z Rosjanami blisko 960 razy, w tym 34 razy na terenie powiatu konińskiego.

Problematyka powstania styczniowego na ziemi konińskiej została szeroko omówiona, niemniej badania na ten temat są nadal aktualne. W dotychczasowej bogatej literaturze przedmiotu przede wszystkim skupiano się na historii militarnej insurekcji 1863 r. w tej części wschodniej Wielkopolski, stosunkowo mniej miejsca poświęcając aspektowi społecznemu. Szczegółowej analizie poddano bitwy, udział w nich sił powstańczych i rosyjskich, rodzaje uzbrojenia, które było na wyposażeniu obydwu wojujących stron. Najmniej uwagi poświęcano osobowym skutkom działań zbrojnych. Omawiając bezpowrotne straty osobowe badacze dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej opierali się w głównej mierze na opublikowanych wykazach poległych powstańców. Okazjonalnie natomiast korzystali z wpisów o zgonach w aktach

stanu cywilnego parafii chrześcijański¹.

Przechowywanie i pielęgnowanie pamięci o poległych w obronie ojczyzny jest powinnością następnych pokoleń. Szczególną formą tej powinności może być sukcesywne odnajdywanie w archiwach państwowych lub kościelnych aktów zgonów, a następnie ich publikowanie w pracach przyczynkarskich lub naukowych. Jest to jednak żmudna praca, wymagająca dobrej znajomości problematyki wojennej (powstańczej), odpowiedniego warsztatu badawczego oraz czasochłonnych poszukiwań. Publikowanie informacji, uzyskanych za pomocą kwerend archiwalnych, może być częstokroć jedynym sposobem na zachowanie należytej pamięci o poległych bohaterach Stycznia 1863 Roku.

Jednym z teatrów działań powstańczych na obszarze powiatu konińskiego była ziemia kleczewska, a najważniejszymi symbolami nawiązującymi do tamtych wydarzeń są dwie mogiły powstańcze. W pierwszej z nich usytuowanej w centrum kleczewskiego cmentarza parafialnego pochowano według danych z 1919 r. 22 powstańców. Drugi grób znajduje się w Sławoszewie na skrzyżowaniu drogi krajowej 263. Bezczenne ślady powstania styczniowego można odnaleźć w aktach stanu cywilnego kleczewskiej parafii rzymskokatolickiej, przechowywanych w konińskim archiwum (APP/K, sygn. 17, Akta zmarłych par. Kleczew 1850-1868).

Ksiądz Maciej Ochendalski, jako administrator kleczewskiej parafii, sporządził w 1863 r. 27 aktów zgonów mężczyzn, których śmierć nastąpiła w wyniku działań zbrojnych. We wszystkich tych przypadkach mamy bowiem do czynienia z odpowiednimi zapisami, np.

umarł w bitwie z wojskiem rosyjskim pod Genowefą, umarł w bitwie z wojskiem rosyjskim pod Kleczewem, umarł z ran z bitwy pod Ignacewem 8 maja bieżącego roku z wojskiem rosyjskim.

Oznacza to, że do zgonów doszło bezpośrednio na polu walki lub śmierć nastąpiła w wyniku odniesionych ran. Wszystkie akta zejść dotyczą dwóch bitew, tj. pod Ignacewem (8 V) i Kleczewem (10 VI), oraz potyczki pod Genowefą (22 III). Zgodne z rzeczywistością zapisy w rejestrach zejść można potraktować, jeżeli nie jako wyraz poglądów politycznych ich autora, to na pewno jako świadectwo potrzeby rzetelnego opisu ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej w Królestwie Polskim. Z badań autora niniejszego szkicu wynika, że nie we wszystkich przypadkach zgonów powstańców tak było. Najliczniejszą grupę

¹ W Królestwie Polskim od 1 I 1826 r. w zakresie sporządzania akt stanu cywilnego obowiązywały przepisy zawarte w art. 71-142 wprowadzonego w tym dniu Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (KCKP). Artykuł 71 stanowił, że dla wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego łączy się z metrykami kościelnymi, w *tym celu duchowny przełożony parafii, powinien, obok przepisów kościelnych, dopełniać oraz przepisy cywilne*. Było to odejście od Kodeksu Napoleona (obowiązywał na omawianym obszarze od 1 V 1808 r. do 31 XII 1825 r.), w myśl którego księgi metrykalne kościelne i cywilne akta stanu cywilnego były dokumentami od siebie niezależnymi. Rejestrację świecką KCKP utrzymywał natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich i mniej licznych wyznań chrześcijańskich. W tym przypadku odpowiedzialnymi za sporządzanie akt stanu cywilnego byli odpowiednio burmistrzowie (lub inni urzędnicy stanu cywilnego) oraz proboszczowie parafii, którzy odprawiali stosowne obrzędy religijne (Jemielity W., 1995, s. 167-168; Pawiński M., 2002, s. 203-204).

stanowią bowiem akta zejść, w których nie podano żadnych informacji, że mamy do czynienia z powstańcami (Grzeszczak M., 2015, s. 152-173)².

Należy w tym miejscu dodać, że nie wszyscy zmarli powstańcy byli odnotowywani w rejestrach zgonów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w rozporządzeniach władz cywilnych i zachowaniach poszczególnych księży. Po stwierdzeniu zgonów powstańców księża nie byli zobowiązani do sporządzania aktów zgonów. Od sądów pokoju otrzymywali jedynie polecenia pochowania zabitych. Z drugiej strony można tę kwestię wytłumaczyć również usiłowaniami zatarcia wszelkich śladów brania udziału poszczególnych zmarłych w walce przeciwko carskiej Rosji, aby uchronić ich najbliższych przed prześladowaniem ze strony zaborców. Z tych to przyczyn akta zgonów są w mniejszym stopniu przydatne do oszacowania strat osobowych strony polskiej. Są one natomiast doskonałym źródłem, na podstawie którego można badać strukturę społeczną, wiek czy miejsce pochodzenia powstańców.

Pierwsze informacje o śmierci powstańców pojawiają się w księdze zgonów pod datą 22 marca. W tym dniu doszło do zaciętej bitwy koło Młyna Olszowego w lesie kazimierskim, a po jej zakończeniu do kilku utarczek pomiędzy Lubomyślem, Genowefą i Sławoszewem. Według rosyjskich danych w starciu pod Genowefą straciło życie 10 powstańców (Pawliszczew M., 2003, s. 160). Z kolei ks. Ochendalski odnotował w aktach metrykalnych śmierć ośmiu powstańców. Byli to: Antoni Budziszewski, Antoni Hudak, J. Biskupski, Kazimierz Karwoski, Maciej Kryśkiewicz (zmarł w wyniku odniesionych ran), Michał Bukowski (zmarł w wyniku odniesionych ran), Jakub Więckiewicz oraz powstaniec o nieznanym nazwisku, imieniu i pochodzeniu, przy którym [...] *tylko na bieliźnie znaleziono litery X.M.K.* Jest to rzadki przypadek, że liczba zmarłych powstańców według aktów zgonów jest zbieżna z danymi o stratach podawanymi przez strony konfliktu.

W kolejnych miesiącach (maj i czerwiec) ks. Ochendalski sporządził cztery akty zgonów powstańców, którzy zmarli na skutek ran odniesionych w jednym z największych starć zbrojnych w powstaniu styczniowym, czyli bitwie pod Ignacem (8 V). Byli to: Adam Węgierski, Walenty Gawroński, Paweł Wyřebowski i Józef Stasiński.

Najwięcej aktów zgonów powstańców (13) zostało sporządzonych po bitwie pod Kleczewem, do której doszło 10 czerwca. W 11 przypadkach mamy do czynienia z insurgentami poległymi w tej bitwie (Zygmunt Suchodolski, Radziejewski (brak imienia), Jakub Sikorski, Andrzej Jarczyński, Mateusz Kuczak, Henryk Mierzyński, Roch Zieliński, Jan Dzieciatkowski, Józef Bogusławski, Antoni Bogucki i Adam Rybczyński). Dwóch powstańców

² Prezentowane rozważania są uzupełnieniem do artykułu opublikowanego w 2015 r., w którym autor niniejszego szkicu przedstawił własne wyniki badań w oparciu o analizę aktów zgonów pochodzących z akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w Dobrosołowie, Giewartowie, Gosławicach, Kazimierzu Biskupim, Kole, Łądku, Licheniu Starym, Lubstowie i Pyzdrach omawianą problematykę.

Ks. Maciej Ochendalski był proboszczem parafii w Lubstowie. Jako proboszcz tejże parafii sporządził 9 aktów zgonów zmarłych w bitwie pod Ignacem insurgentów. W pierwszym akcie, o numerze 35, jest mowa o zabitych 154 powstańcach. Kolejne rejestry zejść dotyczą pojedynczych osób (Grzeszczak M., 2015, s. 164-168).

natomiast zmarło w wyniku odniesionych ran (Adam Werbiński – zmarł w Kleczewie 20 czerwca, Marcinkowski (brak imienia) – zmarł w Kleczewie 1 listopada). Wykazana w aktach zejść liczba poległych powstańców znacznie różni się od tej przyjmowanej w literaturze przedmiotu, gdzie mówi się o stratach Polaków wynoszących 45 zabitych i 25 rannych (Grzeszczak M., 2010, s. 50).

Bitwa pod Kleczewem, stoczona przez oddział powstańczy dowodzony przez Edmunda Calliera z wojskiem rosyjskim, przyniosła śmierć dwóm mieszkańcom Kleczewa. W wyniku odniesionych ran postrzałowych zmarli Ludwik Jabłoński i Wojciech Stankiewicz. Dwudziestosiemioletni Ludwik Jabłoński zmarł 10 czerwca, osierociwszy żonę Antoninę i dwie córki: Julianę i Walerię. Wojciech Stankiewicz natomiast zmarł kilka dni później – 18 czerwca – *pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Michalinę [...] i dzieci Andrzeja, Teofilę, Agnieszkę, Franciszka i Albertynę*. Obydwaj nie brali udziału w bitwie. Najprawdopodobniej zostali postrzeleni przez Rosjan w trakcie przeczesywania miasta w poszukiwaniu powstańców.

Tabela 1. Osoby poległe lub zmarłe z ran wskutek działań zbrojnych w 1863 r. wg zapisów w aktach stanu cywilnego kleczewskiej parafii rzymskokatolickiej

L.p.	Imię i nazwisko	Poległ w bitwie/potyczce (miejsce i data)	Ranny w bitwie/potyczce (miejsce i data)	Data i miejsce śmierci	Wiek	Miejsce urodzenia/zamieszkania
1.	Antoni Budziszewski	Genowefa 22 III 1863	-	-	23 lata	ur. Grąbków Wielkie Księstwo Poznańskie
2.	Antoni Hudak	Genowefa 22 III 1863	-	-	brak danych	brak danych
3.	J. Biskupski	Genowefa 22 III 1863	-	-	brak danych	brak danych
4.	Kazimierz Karwoski	Genowefa 22 III 1863	-	-	21 lat	Wielkie Księstwo Poznańskie
5.	Maciej Kryskiewicz	-	Genowefa 22 III 1863	Sławoszewek 23 III 1863	25 lat	Poznań
6.	Michał Bukowski	-	Genowefa 22 III 1863	Kleczew 23 III 1863	30 lat	Poznań
7.	Jakub Więckiewicz	Genowefa 22 III 1863	-	-	25 lat	Poznań
8.	X.M.K.	Genowefa 22 III 1863	-	-	brak danych	brak danych
9.	Adam Węgierski	-	Ignacewo 8 V 1863	Kleczew 10 V 1863	70 lat	ur. Suche, zam. Piaski (powiat wieluński)
10.	Walenty Gawroński	-	Ignacewo 8 V 1863	Kleczew 22 V 1863	19 lat	ur. Żerków
11.	Paweł Wyrębowski	-	Ignacewo 8 V 1863	Kleczew 26 VI 1863	70 lat	brak danych
12.	Józef Stasiński	-	Ignacewo 8 V 1863	Kleczew 29 VI 1863	30 lat	brak danych
13.	Zygmunt Suchodolski	Kleczew 10 VI 1863	-	-	20 lat	zam. Warszawa

14.	Radziejewski	Kleczew 10 VI 1863	-	-	brak danych	zam. Chodecz
15.	Jakub Sikorski	Kleczew 10 VI 1863	-	-	brak danych	zam. Brześć Kujawski
16.	Andrzej Jarczyński	Kleczew 10 VI 1863	-	-	20 lat	zam. Wygoda
17.	Mateusz Kuczak	Kleczew 10 VI 1863	-	-	25 lat	zam. Raclążek
18.	Henryk Mierzyński	Kleczew 10 VI 1863	-	-	70 lat	[ur. Ołgonów k. Brześcia Kujawskiego]
19.	Roch Zieliński	Kleczew 10 VI 1863	-	-	25 lat	zam. Warszawa
20.	Jan Dzieciatkowski	Kleczew 10 VI 1863	-	-	30 lat	zam. Gąsiorów (gmina Kościelec)
21.	Józef Bogusławski	Kleczew 10 VI 1863	-	-	brak danych	Gubernia Radomska
22.	Antoni Bogucki	Kleczew 10 VI 1863	-	-	23 lata	Wielkie Księstwo Poznańskie
23.	Adam Rybczyński	Kleczew 10 VI 1863	-	-	25 lat	zam. Nieszawa
24.	Adam Werbiński	-	Kleczew 10 VI 1863	Kleczew 20 VI 1863	brak danych	brak danych
25.	Marcinkowski	-	Kleczew 10 VI 1863	Kleczew 1 XI 1863	19 lat	Wielkie Księstwo Poznańskie
26.	Ludwik Jabłoński	-	Kleczew 10 VI 1863	Kleczew 10 VI 1863	27 lat	ur. i zam. Kleczew
27.	Wojciech Stankiewicz	-	Kleczew 10 VI 1863	Kleczew 18 VI 1863	brak danych	ur. i zam. Kleczew

Źródło: APP/K, sygn. 17, Akta zmarłych par. Kleczew 1850-1868

Odnalezione w konińskim archiwum akta zgonów z 1863 r. uzupełniają dotychczasową wiedzę o przebiegu powstania styczniowego na ziemi kleczewskiej oraz weryfikują niektóre wcześniejsze ustalenia, dotyczące m.in. miejsca śmierci Antoniego Budziszewskiego (powszechnie przyjmuje się, że zginął pod Młynem Olszowym) czy daty śmierci Wojciecha Stankiewicza (zmarł 18, a nie, jak podawała ówczesna prasa, a w ślad za nią późniejsza literatura przedmiotu, 10 czerwca). Należy również przypuszczać, że część wymienionych powstańców spoczywa w kleczewskiej mogile.

Bibliografia

Źródła

APP/K, sygn. 17, Akta zmarłych par. Kleczew 1850-1868 (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kleczew, sygn. 17, Akta zmarłych par. Kleczew 1850-1868).

Strona | 6

Opracowania

Grzeszczak M. (2015). Akta zgonów parafii rzymskokatolickich jako źródło do badań nad powstaniem styczniowym. W: A. Kijas (red). Z dziejów powstania styczniowego na ziemi konińskiej. Wybór zagadnień. Tom II. Konin: Wydawnictwo Współpraca SWP-W.

Grzeszczak M. (2010). Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Jemielity W. (1995). Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Prawo Kanoniczne, t. 38.

Pawiński M. (2002). Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Archeion, t. 104.

Pawliszczew M. (2003). Tygodnie polskiego buntu. Tom II: Walka orężna 1863-1864. A. Zawilski (red.). Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.